

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

MAHMUDOV Nizomiddin Olimjon o'g'li*Toshkent davlat yuridik universiteti**Intellektual mulk huquqi va axborot texnologiyalari huquqi**magistratura bosqichi talabasi*<https://doi.org/10.5281/zenodo.14225096>

XALQARO INTELLEKTUAL MULK HUQUQI: ADABIY VA SAN'AT ASARLARINI MUHOFAZA QILISH TO'G'RISIDA BERN KONVENSIYASI. QIYOSIY-HUQUQIY TAHLIL

ANNOTATSIYA

Mazkur maqola mualliflik huquqlarini takomillashtirish zaruriyatlarini o'rganish, Adabiyot va san'at asarlarini muhofaza qilish to'g'risida Bern konvensiyasi va O'zbekiston qonunchiligini qiyosiy-huquqiy tahlil qilish va o'zaro farqlarini tadqiq qilish orqali qonunchilikka takliflar ishlab chiqishga bag'ishlanadi.

Mualliflik huquqlari zamonaviy dunyoda ijodkorlarning mehnatini himoya qilish va ularning huquqlarini kafolatlashda muhim o'rin tutadi. Xalqaro miqyosda ijodiy mehnatni himoya qilish bo'yicha Bern konvensiyasi o'zining yuridik kuchi bilan a'zo mamlakatlarning qonunchiligiga samarali ta'sir o'tkazmoqda. Maqolada Bern konvensiyasining O'zbekiston qonunchiligidagi ahamiyati va uning milliy huquq tizimiga qo'shilishi bilan bog'liq muammolar batafsil qiyosiy-huquqiy tahlil qilinib, ko'rib chiqilgan. Ayniqsa, raqamli texnologiyalar va internet muhitida yuzaga kelgan yangi mualliflik huquqlarini himoya qilish masalalarini o'rganishga alohida e'tibor qaratilgan. Bu to'g'risida xalqaro hamjamiyatning fikrlari tahlil qilingan. O'zbekistonning Bern konvensiyasiga qo'shilishi, mualliflik huquqlari tizimini takomillashtirishga qaratilgan yirik qadam bo'lib, mamlakatimizda mualliflik huquqlarini himoya qilishda bazaviy asos hujjat sifatida ximzat qiladi, lekin ushbu tizimni zamonaviy talablarga moslashtirish uchun xalqaro huquqiy standartlar va milliy qonunchilikni yanada kuchaytirish zarur. Maqolada taklif etilgan o'zgartirishlar va takomillashtirishlar, shuningdek, mualliflik huquqlarini himoya qilishda xalqaro tajriba va texnologik yangiliklarni hisobga olgan holda amalga oshirilishi kerak. Buning natijasida, mualliflik huquqlari himoyasining yanada adolatli va samarali tizimi shakllanadi.

Kalit so'zlar: mualliflik huquqlari, Bern konvensiyasi, O'zbekiston qonunchiligi, raqamli texnologiyalar, xalqaro huquq, qonunchilikni takomillashtirish, ijodiy mehnat, sun'iy intellektning mualliflik huquqidagi maqomi, himoya muddatlari.

INTERNATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY LAW: BERNE CONVENTION ON THE PROTECTION OF LITERARY AND ARTISTIC WORKS. COMPARATIVE-LEGAL ANALYSIS

ANNOTATION

This article is dedicated to exploring the necessity of improving copyright law, conducting a comparative legal analysis of the Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works and the legislation of Uzbekistan, and investigating the differences between them in order to propose legislative improvements.

Copyright plays a crucial role in protecting the labor of creators and guaranteeing their rights in the modern world. The Berne Convention, internationally, has an effective impact on the legislation of its member countries through its legal power, ensuring the protection of creative labor. The article provides a detailed comparative-legal analysis of the significance of the Berne Convention within the legislation of Uzbekistan and the issues related to its incorporation into the national legal system. Particular attention is paid to studying new challenges in copyright protection arising in the digital technology and internet environment. The views of the international community on this issue are analyzed. Uzbekistan's accession to the Berne Convention marks a significant step in improving the copyright protection system, providing a foundational legal document for the protection of copyright in the country. However, in order to adapt this system to modern requirements, it is necessary to further strengthen international legal standards and national legislation. The proposed amendments and improvements, taking into account international experience and technological innovations, should be implemented to create a fairer and more efficient copyright protection system.

Keywords: copyright, Berne Convention, Uzbekistan legislation, digital technologies, international law, legislative improvement, creative labor, the status of artificial intelligence in copyright, protection periods.

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ: БЕРНСКАЯ КОНВЕНЦИЯ ОБ ОХРАНЕ ЛИТЕРАТУРНЫХ И ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ. СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ

АННОТАЦИЯ

Данная статья посвящена исследованию необходимости совершенствования авторских прав, сравнительно-правовому анализу Конвенции о защите литературных и художественных произведений (Бернская конвенция) и законодательства Узбекистана, а также исследованию различий между ними с целью выработки предложений по улучшению законодательства.

Авторские права играют важную роль в защите труда творцов и гарантировании их прав в современном мире. Бернская конвенция на международном уровне оказывает эффективное влияние на законодательство стран-участников через свою юридическую силу, обеспечивая защиту творческого труда. В статье подробно проводится сравнительно-правовой анализ значения Бернской конвенции в законодательстве Узбекистана и проблемы, связанные с ее включением в национальную правовую систему. Особое внимание уделяется изучению новых вопросов защиты авторских прав, возникающих в условиях цифровых технологий и интернета. Анализируются мнения международного сообщества по данному вопросу. Присоединение Узбекистана к Бернской конвенции является важным шагом в улучшении системы защиты авторских прав и служит основой для защиты авторских прав в стране. Однако для адаптации этой системы к современным требованиям необходимо дальнейшее укрепление международных юридических стандартов и национального законодательства. Предлагаемые изменения и улучшения, с учетом международного опыта и технологических новшеств, должны быть реализованы для создания более справедливой и эффективной системы защиты авторских прав.

Ключевые слова: авторские права, Бернская конвенция, законодательство Узбекистана, цифровые технологии, международное право, совершенствование законодательства, творческий труд, статус искусственного интеллекта в авторском праве, сроки защиты.

I. Kirish

Xalqaro intellektual mulk huquqi muhim yuridik institutlardan biridir. Bu huquqlar asosan mualliflarning adabiy va san'at asarlarini himoya qilishga yo'naltirilgan. Xalqaro miqyosda adabiy va san'at asarlarini muhofaza qilishning asosiy hujjati -Bern Konvensiyasidir. Ushbu Konvensiya intellektual mulk huquqlarining xalqaro miqyosda birlashtirilishini ta'minlashga xizmat qiladi. Unda, asarlar uchun himoya qilish muddati, milliy qonunlar o'rtasidagi farqlar va xalqaro hamkorlikning asosiy tamoyillari belgilangan.

Intellektual mulk huquqlari, ayniqsa, adabiy va san'at asarlarini muhofaza qilish, zamonaviy huquqshunoslikda muhim o'rin tutadi. Bu huquqlar muallifning ijodiy faoliyatini, uning ishlanmalarini va ijodiy mulkini himoya qilishni ta'minlashga xizmat qiladi. Mualliflik huquqi sohasidagi qonunlar asosan yaratgan asarlarini ijodkorlarga egalik huquqi, ularning mulkini boshqarish, tarqatish, va foydalanish bo'yicha himoya qilishni nazarda tutadi. Adabiy va san'at asarlarini himoya qilish esa o'z navbatida faqat muallifga emas, balki jamiyatning madaniy, ilmiy va iqtisodiy rivojlanishiga ham hissa qo'shadi.

Adabiy va san'at asarlarining huquqiy himoyasi faqat muallifning ijodiy mehnatiga bo'lgan hurmatni namoyish etibgina qolmay, balki madaniy boyliklarni avloddan-avlodga uzatish imkoniyatini yaratadi. Insoniyatning eng yuksak ma'naviy yutuqlaridan biri san'at va adabiyotning rivojlanishidir, shu sababli ularni himoya qilish masalasi global ahamiyatga ega. Xalqaro intellektual mulk huquqi, xususan, adabiy va san'at asarlarini muhofaza qilish sohasida Bern Konvensiyasi (1886) o'zining eng muhim huquqiy asoslaridan biri sifatida xizmat qiladi.

Adabiy va san'at asarlarini himoya qilishning ijtimoiy ahamiyati shundaki, ular nafaqat ijodkorlarning bevosita ijodiy faoliyatining natijalari, balki jamiyatning madaniy merosini tashkil etadi. Mualliflik huquqi bo'yicha himoya nafaqat muallifning o'z huquqlarini himoya qilishga, balki xalqning ma'naviy va madaniy ehtiyojlarini qondirishga ham xizmat qiladi. Adabiy va san'at asarlari, asosan, shaxsiy va jamoaviy hissiyotlar, hayot haqidagi fikrlar, qadriyatlar va g'oyalarni ifodalaydi. Ushbu asarlar jamiyatni o'zgartirish, axloqiy va ma'naviy rivojlanishga yordam berish imkoniyatiga ega. Shu sababli, ularni himoya qilish nafaqat ijodkorlarning huquqlarini, balki insoniyatning umumiy madaniy merosini saqlashni ta'minlaydi.

Mashhur huquqshunos **Ronald Dworkin** (1931-2013) shunday degan edi: "Muallifning asariga bo'lgan huquq, bu faqat uning iqtisodiy manfaatlarini himoya qilish emas, balki uning ijodkorlik huquqini tan olishdir". Bu fikr, ayniqsa, adabiy va san'at asarlarini himoya qilishda uning ijtimoiy ahamiyatini yana bir bor tasdiqlaydi. Asar yaratish faqat iqtisodiy foyda olishning vositasi bo'lmasdan, shuningdek, ijodkorning jamiyatga o'z qarashlarini, fikrlarini, hayotiy tajribasini aks ettirishning eng asosiy vositasidir. Shuning uchun, asarlarni himoya qilishda iqtisodiy va ijtimoiy manfaatlar muvozanatli bo'lishi kerak.

Bugungi kunda raqamli texnologiyalar va internetning rivojlanishi intellektual mulk huquqlarini himoya qilishda yangi chaqiriqlarni keltirib chiqarmoqda. Raqamli asarlarning oson tarqalishi va nusxalanishi mualliflarning huquqlarini buzilishi ehtimolini oshiradi. Bundan tashqari, internetdagi platformalar, masalan, ijtimoiy tarmoqlar va raqamli kutubxonalar, adabiy va san'at asarlarini tarqatishning yangi shakllarini yaratmoqda, bu esa huquqiy tizimning ularga qanday ta'sir qilishini belgilashni talab qiladi. Bu borada **Eliot Noyes** shunday degan: "Adabiy asarlar va san'at asarlarini raqamli shaklda tarqatish, yangi imkoniyatlar yaratadi, lekin ularning qonuniy himoyasi masalasi hali ham o'zgarmagan" -bu fikr bugungi kunda mualliflik huquqi sohasida eng muhim masalalardan biriga aylanmoqda.

Darhaqiqat, bundan yuz yilcha oldin xalqaro hamjamiyat tomonidan butun dunyo aql egalarining intellektual mahsulotlarini himoya qilishga bag'ishlangan xalqaro normativ hujjat qabul qilingan bo'lsada, uni amalda qo'llash, milliy qonunchilikda ushbu konvensiya normalaridan samarali foydalanish masalasida ko'pchilik davlatlar oqsamoqda. Jumladan mamlakatimizda ham mualliflik huquqiga oid huquqiy baza yetarli darajada shakllantirgan bo'lsada, uni ijro etish va bu bilan mualliflarning, turdosh huquq egalarining huquqlarini himoya qilish masalasi dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

Quyida Xalqaro Konvensiyaning asosiy qoidalari o'rganib, tahlil qilinadi va milliy qonunchilik bilan taqqoslanib o'rganib chiqiladi hamda mavjud farqli jihatlarni e'tiborga olgan holda bir qator takliflar ishlab chiqiladi.

Bern Konvensiyasining asosi tamoyillariga to'xtaladigan bo'lsak, u xalqaro huquqning intellektual mulk sohasidagi muhim hujjat sifatida, adabiy va san'at asarlarini himoya qilishning asosiy tamoyillarini belgilaydi. Ushbu konvensiya, nafaqat asar yaratgan mualliflarning huquqlarini himoya qilishni ta'minlash, balki madaniy merosni avlodlarga uzatishni, ijodiy erkinlikni rag'batlantirishni va intellektual mulkning iqtisodiy qiymatini oshirishni ham o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan.

Bern Konvensiyasi intellektual mulk huquqlarini himoya qilish bo'yicha xalqaro hamkorlikni ta'minlaydi, davlatlar o'rtasida yagona yondashuvni ishlab chiqadi. Ushbu hujjatni ratifikatsiya qilgan mamlakatlar, asarlarni muallifning o'limidan keyin aniq muddat davomida himoya qilishga majbur hisoblanadilar. Quyida Bern Konvensiyasining asosiy tamoyillari, shu jumladan ularning xalqaro huquqda qanday ahamiyatga ega ekanligi haqida fikr yuritiladi.

1. Asarlarni himoya qilishning avtomatik tizimi

Konvensiyaning asosiy tamoyillaridan biri asarlarni yaratilishi bilan avtomatik ravishda himoya qilish tizimidir. Bu, shubhasiz, huquqiy tizimning eng muhim yutuqlaridan biridir. Chunki, Konvensiya shuni nazarda tutadiki, mualliflik huquqi asar yaratilgan zahotiyiq, hech qanday qo'shimcha rasmiy ro'yxatga olishsiz, muallifga tegishli bo'ladi. Bu erda, muallifning ijodiy ishlanmasi avtomatik ravishda huquqiy himoya bilan ta'minlanadi, bu esa asarlarni noqonuniy nusxalash va tarqatilishining oldini olishda muhim omil hisoblanadi. Bunda **Bern Konvensiyasining 5-moddasida** shunday deyiladi: "Asar yaratish bilan, avtomatik ravishda muallifga mualliflik huquqi beriladi, va bundan keyin uning asari barcha a'zo davlatlarda himoya qilinadi."

Shu nuqtada aytish kerakki, iqtisodchi va huquqshunos **Ludwig von Mises** (1881-1973), "Mualliflik huquqlari: Intellektual mulk va iqtisodiy hayot" asarida: "Mualliflik huquqi, faqat mehnatning shaxsiy mulki bo'lib qolmasdan, ijodiy mehnatning jamiyat uchun yaratgan qiymatini aniqlashga xizmat qiladi. Asar yaratilgan vaqtdan boshlab uning himoyasi jamiyatning umumiy manfaatini ilgari suradi", deydi. Von Misesning bu fikri, Bern Konvensiyasining avtomatik himoya tizimining ahamiyatini ochib beradi, chunki u nafaqat ijodkorning huquqlarini himoya qilish, balki jamiyatning madaniy rivojlanishiga hissa qo'shish uchun ham zarur.

2. Asarlarni himoya qilish muddati

Bern Konvensiyasining yana bir asosiy tamoyili -asarlarning himoya qilish muddati. **Bern Konvensiyasining 7-moddasida**: "Muallifning o'limidan keyin uning asari 50 yil davomida himoya qilinadi. Aksariyat davlatlar esa bu muddati 70 yilgacha uzaytirishlari mumkin" degan qoida nazarda tutilgan. Konvensiya, muallifning o'limidan keyin 50 yil davomida asarlarni himoya qilishni kafolatlaydi.

Aksariyat davlatlar esa bu muddatni 70 yilgacha uzaytirgan. Solishtiradigan bo'lsak, bizning qonunchiligimizda ham ushbu muddat 70 yilni tashkil etadi. Bu tamoyil, ayniqsa, ijodkorning o'limidan keyin uning merosini himoya qilishda muhim rol o'ynaydi va asarlar jamiyatga uzoq vaqt davomida madaniy, ilmiy va ijtimoiy qiymat keltirishda davom etadi. **William Fisher** (Harvard universiteti huquqshunosi) o'zining "Theories of Intellectual Property" asarida, Bern Konvensiyasining himoya muddati tamoyilini shunday tahlil qiladi: "Asarlarning himoya muddati, ular jamiyatga faqat muallifning o'limidan keyin ham ijtimoiy, madaniy va ilmiy ahamiyatga ega bo'lishini ta'minlaydi.

Asarlar muallifning vafotidan keyin ham avlodlarga bilim va madaniyat boyliklarini o'tkazishning vositasi sifatida xizmat qiladi." Fisherning fikriga ko'ra, mualliflik huquqi himoyasi faqat iqtisodiy manfaatlarni ko'zlab amalga oshirilmaydi, balki ijtimoiy va madaniy manfaatlarni ham himoya qilishda muhim rol o'ynaydi. Bu, Bern Konvensiyasining 50 yoki milliy qonunchiligimizdagi 70 yillik himoya muddati orqali amalga oshiriladi, chunki asarlar uzoq vaqt davomida jamiyatga xizmat qiladi.

3. Milliy qonunlar o'rtasidagi farqlarni bartaraf etish

Bern Konvensiyasining yana bir tamoyili -bu a'zo davlatlar o'rtasidagi intellektual mulk huquqlaridagi farqlarni bartaraf etishdir. Konvensiya 3-moddasidagi har bir davlatning ushbu KONvensiyaga muvofiq o'z talablarini ishlab chiqishi qoidasi davlatlarni o'z milliy qonunlarini xalqaro tamoyillar bilan moslashtirishga chaqiradi. Bu, mamlakatlar o'rtasida qonuniy uyg'unlikni ta'minlaydi va asarlarning bir mamlakatda himoya qilinishi bilan boshqa mamlakatda ham himoya qilinishini kafolatlaydi.

Bu borada xalqaro intellektual mulk sohasi olimlaridan Jessica Litman (Michigan universitetining huquqshunosi) "The Public Domain" asarida keltirilgan quyidagi fikrlari yuqoridagi modda mazmunini to'la ochib beradi: "Global intellektual mulk tizimining samarali ishlashi uchun, davlatlar o'rtasidagi huquqiy farqlarni bartaraf etish va yagona yondashuvni ishlab chiqish muhimdir. Bern Konvensiyasi bu borada misol bo'lib xizmat qiladi, chunki u davlatlar o'rtasida bir xil asosiy prinsiplarni o'rnatadi." Litman shunday deydi: "Konvensiyaning bir xil qonuniy standartlarni o'rnatishdagi roli, xalqaro miqyosda mualliflik huquqlarini samarali himoya qilishni ta'minlaydi." Bu fikrni rivojlantirgan holda aytish mumkinki, Bern Konvensiyasi a'zo davlatlarning o'z qonunlarini xalqaro standartlarga moslashtirish orqali, xalqaro intellektual mulkni himoya qilishda umumiy yondashuvni ta'minlaydi, shu bilan birga milliy yondashuvlarni saqlab qolishga urg'u qaratadi.

4. Kengaytirilgan himoya

Bern Konvensiyasi nafaqat adabiy asarlarni, balki san'at, musiqiy, kino va teatr asarlarini ham himoya qilishni nazarda tutadi. Bu, ijodkorlarning barcha sohalardagi faoliyatini himoya qilishni ta'minlab, madaniy va ilmiy ehtiyojlarni qondirishda muhim rol o'ynaydi. Xususan, **Konvensiyasining 2-moddasida** shunday deyilgan: "Asarlarni himoya qilish nafaqat adabiy asarlarni, balki san'at, musiqiy asarlar, kino va teatr asarlarini ham qamrab oladi." Bu normaning mazmunidan anglashiladiki, Konvensiyaning normalari mualliflik huquqining o'zi bilan cheklanib qolmasdan, unga bo'lgan turdosh huquqlarni ham, ya'ni hosila asarlarga bo'lgan huquqlarni ham himoya ostiga olishga qaratilgan. G'arb olimlaridan **Richard Posner** (huquqshunos va iqtisodchi) o'zining "*Economic Analysis of Law*" asarida: "Intellektual mulk huquqlarining kengaytirilgan himoyasi, ijodkorlarning turli sohalarda, xususan, san'at va musiqa sohasida yaratgan asarlarini qonuniy tarzda himoya qilishni ta'minlaydi. Bu nafaqat muallifning, balki umumiy madaniy merosning rivojlanishiga ham hissa qo'shadi." Albatta mazkur olimning fikriga to'liq qo'shilish mumkin. Chunki, mualliflik huquqi himoasi ko'lami qancha kengaysa, bu sohadagi xilma-xillik shunchalik yuqori bo'ladi. Shuningdek, Posnerning bu fikri Bern Konvensiyasining kengaytirilgan himoya tamoyili bilan uyg'unlashadi. Bu tamoyil nafaqat yozuvchilar va adabiyotshunoslarga, balki musiqachilar, rassomlar, kino rejissyorlari va boshqa san'at sohalari ijodkorlariga ham birday huquqiy himoya beradi.

Bern Konvensiyasining o'ziga xos xususiyatlari.

Bern Konvensiyasi (1886) xalqaro intellektual mulk huquqlarini himoya qilishda yirik va o'ziga xos huquqiy asos hisoblanadi. Uning asosiy vazifasi, adabiy va san'at asarlarini global miqyosda himoya qilishni ta'minlashdir. Ushbu hujjat nafaqat intellektual mulk huquqlarini mustahkamlash, balki dunyo miqyosida asarlarni himoya qilishning yangi tamoyillarini belgilash orqali, yirik o'zgarishlarga sabab bo'lgan. Bern Konvensiyasi o'zining boshqa xalqaro huquqiy hujjatlardan, masalan, WIPO (Xalqaro intellektual mulk tashkiloti) shartnomalari va Evropa Ittifoqi qonunlaridan bir qator xususiyatlari bilan ajralib turadi. Ushbu xususiyatlar Konvensiyaning global miqyosdagi qo'llanilishi, birlashtirilgan yondashuvi va innovatsion san'at asarlarini himoya qilish tizimiga oid yangi yondashuvlarni o'z ichiga oladi.

Bern Konvensiyasining eng muhim xususiyatlaridan biri -uning global miqyosda qo'llanilishi va 180 dan ortiq davlat tomonidan ratifikatsiya qilinganligidir. Bu uni xalqaro huquqda tan olingan birinchi global tizimga aylantiradi. Bern Konvensiyasining ratifikatsiyasi mamlakatlarga intellektual mulk huquqlarini xalqaro miqyosda himoya qilishni bir xil tamoyillar asosida amalga oshirishni ta'minlaydi.

Shuningdek, Konvensiyaning qo'llanilishi boshqa xalqaro huquqiy hujjatlar va shartnomalar bilan integratsiya qilinadi. Bu, bir tomondan, global miqyosda mualliflik huquqlarini himoya qilish tizimining uyg'unlashuviga xizmat qilsa, boshqa tomondan, davlatlar o'rtasidagi qonuniy farqlarni bartaraf etish imkoniyatini yaratadi. Intellektual mulk huquqi bo'yicha yana bir taniqli olim **William Fisher** *"Intellectual Property: A Very Short Introduction"* asarida shunday yozadi: *"Bern Konvensiyasining global miqyosdagi qo'llanilishi, intellektual mulkni himoya qilishning xalqaro tizimini yaratishda muhim o'rin tutadi. Bu tizim, mamlakatlar o'rtasida yagona yondashuvni ta'minlash orqali, asarlarni himoya qilishda uzviylik va uyg'unlikni yaratadi."* Fisherning fikricha, Bern Konvensiyasining global miqyosda ratifikatsiyasi va qo'llanilishi, intellektual mulk huquqlarining bir xil prinsiplar asosida himoya qilinishini ta'minlaydi. Bu esa asarlarning global miqyosda muhofaza qilinishini kafolatlaydi.

Bern Konvensiyasining ikkinchi xususiyati, uning intellektual mulk huquqlarini xalqaro miqyosda birlashtirishga qaratilgan yondashuvidir. Har bir davlat o'z milliy qonunlarini Bern Konvensiyasining asosiy tamoyillariga muvofiqlashtirishi kerak. Bu, albatta, davlatlarning huquqiy tizimlarida farqlar bo'lishi mumkin, ammo Konvensiya, davlatlar o'rtasidagi farqlarni bartaraf etib, asarlarni bir xil tamoyillar asosida himoya qilishni ta'minlashni maqsad qiladi. Boshqacha qilib aytganda, Bern Konvensiyasi global miqyosda yagona va birlashtirilgan yondashuvni ishlab chiqadi, bunda har bir davlat o'z milliy qonunlarini umumiy tamoyillarga moslashtiradi.

Amerikalik mashhur huquqshunos Ruth L. Okediji Bern Konvensiyasining davlatlararo huquqlarni birlashtirish yondashuvini qadrlaydi. U o'zining *"The International Protection of Copyright"* asarida shunday yozadi: *"Bern Konvensiyasi, davlatlar o'rtasida intellektual mulk huquqlarini birlashtirishni o'z oldiga maqsad qilib qo'yadi. Bu, garchi har bir mamlakatning o'z qonunlari va qonuniy yondashuvlari mavjud bo'lsa-da, asarlarni himoya qilishda yagona tamoyillarga asoslangan tizimni yaratishga yordam beradi."* Okediji fikriga ko'ra, Bern Konvensiyasining birlashtirilgan yondashuvi, global darajada intellektual mulk huquqlarini himoya qilishda samarali tizimni yaratish imkonini beradi.

Bern Konvensiyasining yana bir o'ziga xos xususiyati -uning san'at asarlarini himoya qilishdagi innovatsion yondashuvi va uzoq muddatli tizimini yaratishidir. Konvensiya nafaqat an'anaviy adabiy va san'at asarlarini, balki raqamli asarlarni ham himoya qilishni nazarda tutadi. Ushbu yondashuv, asarlarning raqamli muhitda yaratilishi va tarqatilishining yangi davrida juda muhimdir. Bern Konvensiyasi, shu bilan birga, san'at asarlarini uzoq muddat davomida himoya qilishni ta'minlaydi, bu esa muallifning ijodiy merosini saqlashga xizmat qiladi.

Intellektual mulk huquqlari bo'yicha amerikalik yana bir mashhur IP mutaxassisi Jessica Litman, *"Digital Copyright"* asarida, Bern Konvensiyasining innovatsion yondashuvini quyidagicha ta'riflaydi: *"Bern Konvensiyasining raqamli asarlarni himoya qilish masalalariga qaratilgan innovatsiyalari, asarlarning yangi texnologiyalar yordamida yaratilishini va internet orqali tarqatilishini inobatga olib ishlab chiqilgan. Bu tizim, raqamli muhitda ham asarlarni himoya qilishni ta'minlaydi."* Ammo biz bu fikrga qo'shilishdan yiroqmiz. Sababi Bern Konvensiyasida raqamli muhitda IP huquqlarini himoya qilishda huquqiy bo'shliqlar mavjud bo'lib, takomillashtirilishi zamon talabidir.

Yuqoridagilardan kelib chiqsak, Bern Konvensiyasining o'ziga xos xususiyatlari -uning global miqyosdagi qo'llanilishi, birlashtirilgan yondashuvi, san'at asarlarini himoya qilishdagi innovatsion tizimi va uzoq muddatli himoya ta'minlashga qaratilgan tamoyillari, uni xalqaro intellektual mulk huquqi sohasida mustahkam asos bo'lib qolishini ta'minlaydi.

Ushbu xususiyatlar Bern Konvensiyasining samaradorligini oshiradi va global miqyosda asarlarni himoya qilishda yagona tizimning ishlashini kafolatlaydi. Ammo Konvensiyaning bugungi rivojlanib borayotgan raqamli muhitda mualliflik huquqini himoya qilishni ta'minlashi masalasi so'roq ostida bo'lib, elektron munosabatlardan kelib chiqqan holda qayta ko'rib chiqish maqsadga muvofiqdir.

Qiyosiy-huquqiy tahlil. Bern Konvensiyasining muvaffaqiyatli qo'llanilishi ko'plab boshqa xalqaro huquqiy tizimlar bilan solishtirganda, bir qator afzalliklarga ega. Masalan:

- **Yevropa Ittifoqining mualliflik huquqi qonunlari:** Bern Konvensiyasining asosiy tamoyillari Evropa Ittifoqining 2001-yilda qabul qilingan "Mualliflik huquqi va aloqador huquqlar bo'yicha direktivalari" bilan hamohangdir. Biroq, Evropa Ittifoqi ba'zi hollarda o'zining maxsus talablarini qo'shadi, masalan, raqamli texnologiyalarni hisobga olgan holda mualliflik huquqlarini yangi usullar bilan himoya qilish.

- **Amerika Qo'shma Shtatlarining qonunlari:** AQSh Bern Konvensiyasiga qo'shilganidan so'ng, 1976-yilda "Mualliflik huquqi to'g'risida"gi qonunini qayta ko'rib chiqdi va raqamli muhitda mualliflik huquqlarini himoya qilishning yangi yo'nalishlarini yaratdi. Biroq, AQShda ba'zi farqlar mavjud bo'lib, ularning qonunlari ba'zi hollarda Bern Konvensiyasining qoidalaridan farq qiladi.

- **Xitoy va boshqa rivojlanayotgan mamlakatlar:** Xitoyda Bern Konvensiyasi kuchga kirgan bo'lsa-da, o'zining milliy qonunlari, ayniqsa, raqamli asarlar va piratlikka qarshi kurashishda ayrim farqlarga ega. Shu jumladan tadqiqot davomida ma'lum bo'ldiki, Xitoyning mualliflik huquqlari bo'yicha milliy qonunlari raqamli asarlarni himoya qilishni ta'minlaydigan ba'zi normativlarga ega bo'lsa-da, ularda ba'zi muammolar mavjud. Xitoyda raqamli kontentni tarqatish va foydalanuvchilar tomonidan asarlarni qonuniy tarzda tarqatish bo'yicha qat'iy nazoratning yo'qligi, piratlikning keng tarqalishiga sabab bo'lmoqda. Xitoyda ko'plab onlayn platformalarda noqonuniy ravishda ko'plab raqamli asarlar tarqatiladi. Bu, Bern Konvensiyasining raqamli asarlarni himoya qilishga oid me'yorlariga to'g'ri kelmaydi.

O'zbekiston Respublikasi "Mualliflik va turdosh huquqlar to'g'risida"gi qonuni (2023) va Bern Konvensiyasi o'rtasida o'xshashliklar mavjud bo'lsa-da, ularning ba'zi jihatlarida farqlari ham mavjud. Ushbu farqlar asosan huquqiy tizimlar, normativlar va ularning amaldagi qo'llanilishiga taalluqlidir. Quyida **Milliy qonunchilik** va **Bern Konvensiyasi** o'rtasidagi asosiy farqlarni tahlil qilamiz.

Asarlarni himoya qilish muddati. Konvensiyaga ko'ra, mualliflik huquqi asar yaratishdan boshlab muallifning umr bo'yi davomida himoya qilinadi va undan keyin yana 50 yil davomida himoya qilinadi. Ba'zi davlatlarda, masalan, AQShda, bu muddat 70 yilgacha uzaytirilgan bo'lishi mumkin, lekin umumiy qoida shundan iboratki, himoya muddati 50 yilni tashkil etadi. Milliy qonunchilikda esa asarlarni himoya qilish muddati uzunroq **-muallifning umr bo'yi va uning vafotidan keyin yana 70 yil** davomida himoya qilinadi. Bu O'zbekistonning **Bern Konvensiyasiga** nisbatan o'ziga xos farqini tashkil etadi.

Shunday qilib, O'zbekistonda mualliflik huquqining davomiyligi xalqaro me'yorlarga qaraganda ko'proq vaqtni o'z ichiga oladi. Ushbu farqlar O'zbekistonda asarlarning himoya muddati global normativlardan ko'proq vaqt davom etishini anglatadi. Shuningdek, **Professor I. Yakubova** bu muddat ba'zi mamlakatlarda bundan yuqori bo'lishi mumkinligini ta'kidlaydi. Xususan, Meksika va Kot-d'Ivuar mamlakatlarida bu muddatlar mos ravishda 100 va 99 yilni tashkil etishi yuqoridagi fikrning isbotidir.

Bern kelishuvida shunday bir qoidalar ham borki, unga minimal talab 50 yildan ham kamroq qilib belgilangan. Masalan, fotosurat asarlari va amaliy san'at asarlari uchun himoya qilishning eng kam muddati 25 yilni tashkil etadi va bu milliy qonunchiligimizda belgilanmagan o'ziga xos qoidalardan biridir.

Raqamli asarlarni himoya qilish. Yuqorida keltirib o'tilganidek, tadqiqot natijalaridan Konvensiya mazmunida raqamli asarlar va internetda tarqatilayotgan asarlarni himoya qilishga oid aniq me'yorlar mavjud emasligi ma'lum bo'ldi, chunki Konvensiya 1886 yilda qabul qilingan va o'sha paytda raqamli texnologiyalar mavjud emas edi. Biroq, Konvensiya raqamli texnologiyalarni hisobga olish uchun vaqt o'tishi bilan yangilanishi va yangi protokollar kiritilishi zaruriyatini anglatadi.

O'zbekiston Respublikasining "Mualliflik va turdosh huquqlar to'g'risida"gi qonuni esa raqamli asarlarni himoya qilishga oid maxsus qoidalarni o'z ichiga oladi.

Xususan, qonun **raqamli asarlarni himoya qilish**ga oid normalarni belgilab, internet orqali asarlarni qonuniy tarqatish, onlayn platformalarda mualliflik huquqlarini himoya qilish bo'yicha maxsus mexanizmlar va nazorat tizimlarini ishlab chiqqan. Shuningdek, qonunda "**raqamli texnologiyalar orqali taqdim etilgan asarlarni himoya qilish**" kabi normativlar mavjud. Demak, ushbu normalar O'zbekistonning zamonaviy intellektual mulk muammolariga mos ravishda Bern Konvensiyasining eski normativlaridan farq qilishini ko'rsatadi.

Mualliflik huquqini ro'yxatdan o'tkazish. Mazkur tushuncha bo'yicha zikr etilgan xalqaro normada mualliflik huquqi avtomatik tarzda, asar yaratilgan vaqtdan boshlab muallifga tegishli bo'ladi. Ro'yxatga olish talab qilinmaydi, ya'ni mualliflik huquqi uchun rasmiy ro'yxatga olish yoki hujjat topshirish shart emas.

Bu esa Konvensiyaning global miqyosda ishlashini osonlashtiradi va davlatlarning qonuniy talablariga ko'ra asarlar avtomatik ravishda himoya qilinadi. Milliy qonunchilikda ham mualliflik huquqi asar yaratilgan vaqtdan boshlab avtomatik tarzda muallifga tegishli bo'lishi belgilangan. Biroq, qonunda **ro'yxatdan o'tkazishning maqsadi** va **ahamiyati** ta'kidlanadi. Ro'yxatga olish orqali muallif huquqlarini isbotlash va huquqni amalga oshirishni osonlashtirish mumkin. Bu, asarlarning huquqiy himoya qilish imkoniyatini kengaytiradi va muallifga ko'proq kafolat beradi. Bu farq, O'zbekistonning mualliflik huquqlarini huquqiy isbotlash uchun qo'shimcha mexanizm sifatida ro'yxatdan o'tkazishni rag'batlantirayotganini ko'rsatadi.

Mualliflik huquqini buzishga qarshi kurashish. Konvensiya qoidalarida piratlikka qarshi kurashish va asarlarni noqonuniy tarqatilishining oldini olishga qaratilgan aniq mexanizmlar mavjud bo'lsa-da, bu masala milliy qonunlar va amaliyotda amalga oshiriladi. Konvensiyada mualliflik huquqlarining buzilishi bilan bog'liq jinoiy javobgarlik haqida alohida bayonotlar berilmagan. Qonunchiligimizda esa Mualliflik huquqlarini buzganlik uchun jinoiy javobgarlik belgilangan (O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi, 149-modda).

Qonunning 65-moddasida Mualliflik huquqi va turdosh huquqlarni himoya qilish usullari va bu bo'yicha qo'llanilishi mumkin bo'lgan jarima miqdorlari keltirilgan bo'lib, bazaviy hisoblash miqdorining yigirma baravardan ming baravargacha bo'lgan miqdorni tashkil etadi. Bundan tashqari, qonunda mualliflik huquqining buzilishini oldini olish uchun maxsus davlat organlari va qonunbuzarlikni tekshirish tizimi mavjudligi ko'rsatilgan. Bu farq, O'zbekistonning mualliflik huquqini buzishga qarshi kurashishda so'nggi besh yil ichida qat'iyroq yondashuvni qo'llab-quvvatlayotganini ko'rsatadi.

EHM uchun dasturlarning mualliflik huquqi obyektini hisoblanishi. Bern Konvensiyasi adabiy va badiiy san'at asarlarini himoya qilishga oid ancha batafsil va to'liq normalarni o'z ichiga olgan bo'lsada, yuqorida aytilganidek, zamonaviy dunyo talablaridan biroz ortda qolganidek. Sababi, Konvensiyada EHM uchun dasturlarning mualliflik huquqi obyektini ekanligi masalasi haqida qoida keltirilmagan.

Milliy qonunimizda esa 6-moddadagi qoidalarga ko'ra barcha turdagi EHM uchun dasturlar, shu jumladan har qanday dasturlash tilida va har qanday shaklda ifodalash mumkin bo'lgan amaliy dasturlar va operatsiya tizimlari mualliflik huquqi obyektini hisoblanishi haqida belgilab qo'yilgan. Albatta bu norma hozirda munozaralar markazidadir. Chunki, EHM uchun dasturlarning mualliflik huquqi bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqasi haqida ilmiy jamiyatda ikki xil fikrlash hukmron. Lekin shunga qaramay aytish joizki, milliy qonunchiligimiz yuqoridagi norma bilan raqamlashayotgan zamon talablarini ko'proq o'zida aks ettirganligi bilan alohida ajralib turadi.

Aytishimiz mumkinki, ushbu farqlar, O'zbekistonning mualliflik huquqlarini himoya qilishda birmuncha ko'zga ko'rinarli yutuqlaridan darak beradi. Ammo mualliflik huquqlarini himoya qilish masalalari bo'yicha amaliyotda qilinadigan ishlar juda ko'p. Shu o'rinda aytish o'rinliki, O'zbekiston 1995 yilda Bern Konvensiyasiga qo'shilgan, lekin hali ham ba'zi talablarni to'liq amalga oshirish va milliy qonunchilikka joriy etish zarur. Quyida, **Bern Konvensiyasida** mavjud bo'lgan, ammo **O'zbekiston milliy qonunchiligida** to'liq yoki samarali amalga oshirilmagan ba'zi normativ va protsessual talablarga to'xtalib o'tamiz:

1. Mualliflik huquqi va uning avtomatik amal qilish prinsipi

Bern Konvensiyasiga ko'ra, muallifning huquqlari asar yaratilishi bilan avtomatik ravishda boshlanadi va hech qanday rasmiy ro'yxatdan o'tkazish talab etilmaydi. O'zbekiston qonunchiligida, ayniqsa raqamli asarlarni himoya qilishda, ba'zan huquqni himoya qilishni boshlash uchun rasmiy ro'yxatdan o'tkazish talab etiladi. Bu tizim ko'plab xalqaro amaliyotlarda mualliflik huquqining samarali va tezkor ravishda ta'minlanishi uchun ko'proq afzallik beradi.

Taklif:

O'zbekiston qonunchiligiga mualliflik huquqlarini avtomatik tarzda himoya qilish prinsipi kabi asosiy tamoyillarni aniq va tushunarli tarzda ifodalash, asar yaratilishi bilan huquqiy himoyani kuchaytiradi va asarlarni himoya qilishda yanada samarali tizimni yaratadi.

2. Haqiqiy muallifni aniqlash (Nominal muallif)

Bern Konvensiyasiga muvofiq, mualliflik huquqi avtomatik ravishda asarning haqiqiy muallifiga beriladi. O'zbekistonda esa ba'zida huquqlarni o'tkazish yoki tasdiqlash bilan bog'liq ba'zi qoidalar va protseduralar mavjud. Bu esa haqiqiy muallifni aniqlashda qiyinchiliklarga olib kelishi mumkin.

Taklif:

O'zbekistonda asarlarning haqiqiy mualliflarini aniqlash uchun qo'shimcha mexanizmlar va protsessual o'zgartirishlar joriy etilishi lozim. Bu haqiqiy mualliflarni himoya qilish va ularning huquqlarini to'liq amalga oshirishga yordam beradi.

3. Fair Use (Adolatli foydalanish) va Fair Dealing (Adolatli kelishuv) tizimlarini kengaytirish

Raqamli kontent va akademik asarlarning tez tarqalishi bilan adolatli foydalanish tamoyillari yanada muhimroq bo'lmoqda. **Takliflar:**

- **Fair Use / Fair Dealing kengaytirish:** Adolatli foydalanish tamoyilini kengaytirish va modernizatsiya qilish. Bu, masalan, ilmiy-tadqiqot va ta'lim sohasidagi adolatli foydalanish cheklovlarini yanada aniqroq belgilashni o'z ichiga oladi.

- **Ko'proq ta'lim va ilmiy ishlanmalar uchun maxsus huquqiy qoidalar:** Ta'lim va ilmiy ishlanmalar sohasidagi adolatli foydalanish huquqlarini kengaytirish, shu jumladan, tadqiqotchilar va talabalar uchun qo'shimcha imtiyozlar yaratish.

5. Mualliflik huquqlarini boshqarish va nizolarni onlayn hal qilish (ODR)ning zamonaviy tizimlarini yaratish

Mualliflik huquqlarini boshqarish tizimlarining avtomatlashtirilgan va markazlashtirilgan mexanizmlarini rivojlantirish juda muhim ahamiyatga ega. Bunda lobal mualliflik platformalari yaratish va huquqlarni markazlashgan holda boshqarish va himoya qilish alohida litseniya tuzishdan ancha samaraliroq hisoblanadi va bu xuddi ommaviy oferta shartnomalariga o'xshaydi. Bundan tashqari yuzaga keladigan nizolarni ham chegaralararo amal qiluvchi, tezkor va samarali bo'lgan ODR tizimlari orqali hal qilish protsessini amalga kiritish mualliflik huquqlarini tezkor himoyasini ta'minlashda muhim qadam bo'ladi.

Takliflar:

- Litsenziyalash va huquqni boshqarishning markazlashtirilgan platformalari haqidagi normalarni xalqaro va milliy qonunchilikka joriy etish: Mualliflar uchun litsenziya berish, huquqni boshqarish va ijara huquqlarini nazorat qilishni markazlashtirish.

- Onlayn litsenziya tizimlari: Asarlarni onlayn litsenziyalar orqali oson va tezkor ravishda litsenziyalash va foydalanuvchilar bilan shartnoma tuzish tartibiga oid huquqiy normalarni ishlab chiqish lozim.

- Nizolarni onlayn hal qilish (ODR) tizimlarini mualliflik huquqlarini himoya qilishda qo'llash kerak va bu tezkor va samarali usul sifatida an'anaviy sud tizimlariga nisbatan ko'plab ustunliklarga ega.

1. Bern konvensiyasida keltirilgan yigirma besh yillik muddatni milliy qonunchilikka joriy qilish.

Bern konvensiyasi 7-moddasi qoidalariga ko'ra a'zo mamlakatlar qonunchiligida badiiy asarlar sifatida muhofaza qilinadigan fotografik asarlar va amaliy san'at asarlari muhofaza muddati belgilanishi mumkinligi, biroq bu muddat bunday asar yaratilgandan boshlab yigirma besh yildan kam bo'lmasligi kerakligi belgilangan.

Taklif:

Ushbu normani milliy qonunchilikka joriy qilish fotografik asarlarning ijtimoiy mulkka aylanishini tezlashtirib intellectual mulkning jamiyatga yanada samaraliroq xizmat qilishiga olib keladi.

2. Bern Konvensiyasi va milliy qonunchilik hujjatlarida bugungi mualliflik huquqidagi ijtimoiy munosabatlarni to'liq tartibga solishda bir qancha bo'shliqlar mavjud. Jumladan, sun'iy ongning huquqiy maqomi va mualliflik pozitsiyasi hamon mavhumligicha qolmoqda. Uni tartibga solish va mualliflik huquqlari himoyasi yo'lida ishlatishning samarali mexanizmlarini yaratish masalasini hal qilish hozirgi zamon talabidir.

Xulosa

Mualliflik huquqlarini takomillashtirish bo'yicha amalga oshirilishi mumkin bo'lgan tadbirlar va Bern konvensiyasining ta'siri, hozirgi zamon sharoitida ayniqsa ahamiyatlidir. Bern konvensiyasi, ijodkorlarning huquqlarini xalqaro miqyosda himoya qilishni ta'minlaydigan asosiy huquqiy instrumentlardan biri bo'lib, uning a'zo mamlakatlardagi qonunchiligiga qo'shilgan normativlar ijodiy mehnatni himoya qilishda muhim o'rin tutadi. O'zbekistonda Bern konvensiyasining talablariga to'liq javob beruvchi normativ hujjatlar va mualliflik huquqlarini yanada samarali himoya qilish tizimini yaratish zarurati mavjud.

Bern konvensiyasining huquqiy maqomi va a'zo mamlakatlarda uning qo'llanilishi, mualliflik huquqlarini xalqaro miqyosda bir xil shartlar asosida himoya qilishni ta'minlashda asosiy rol o'ynaydi. Biroq, raqamli texnologiyalar va internet muhitida yuzaga kelgan yangi mualliflik huquqlari bilan bog'liq muammolarni hal qilish uchun xalqaro standartlar va mahalliy qonunchilikni yanada takomillashtirish zarur. O'zbekiston qonunchiligida Bern konvensiyasining barcha prinsiplarini to'liq amalga oshirish uchun raqamli platformalarda mualliflik huquqlarini himoya qilish, texnologik yondashuvlarni qo'llash va xalqaro hamkorlikni rivojlantirish muhimdir.

Xulosa qilib aytganda, mualliflik huquqlarini takomillashtirish, faqat milliy qonunchilikni kuchaytirish bilan cheklanmay, balki xalqaro tajriba va Bern konvensiyasining prinsiplariga asoslangan yangi texnologiyalarni hisobga olgan holda amalga oshirilishi kerak. Shuningdek, zamonaviy mualliflik huquqlari muhitini yanada adolatli va samarali qilish uchun, qonunchilikda yangilanishlar va o'zgarishlar amalga oshirilishi lozim. Bu orqali ijodkorlarning huquqlarini himoya qilishga yanada mustahkam asos yaratish mumkin bo'ladi.

Yuqoridagi takliflar, Bern Konvensiyasidagi xalqaro me'yorlarni va O'zbekiston milliy qonunchiligidagi mavjud bo'lmagan normativ va protsessual hujjatlarni joriy etish orqali O'zbekistonning mualliflik huquqlari tizimini yanada mustahkamlashga yordam beradi. Shu bilan birga, bu takliflar xalqaro miqyosda ham mamlakatning huquqiy obro'sini oshiradi, raqamli asarlarning himoyasini ta'minlaydi va iqtisodiy rivojlanishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

REFERENCES. ИҚТИБОСЛАР. СНОСКИ.

1. Fan, adabiyot va san’at asarlarini himoya qilish haqidagi Bern konvensiyasi 1886 yil. "[WIPO - Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works](#)".
2. Mualliflik huquqiga oid Butunjahon Jeneva konvensiyasi 1952 yil.
3. Sanoat mulkini muhofaza qilish bo'yicha Parij konvensiyasi (1991).
4. O'zbekiston Respublikasining Fuqarolik kodeksi. <http://www.lex.uz>
5. O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi. <http://lex.uz/docs/111189>
6. O'zbekiston Respublikasining Ma'muriy javobgarlik kodeksi <http://lex.uz/docs/97664>
7. O'zbekiston Respublikasining 2006 yil 20 iyuldagi O'RQ-42-son "Mualliflik huquqi va turdosh huquqlar to'g'risida"gi Qonuni. <http://lex.uz>
8. O'zbekiston Respublikasining Fuqarolik kodeksiga sharhlar. -T.: Baktria press, 2013. (-B.912)
9. Oqyulov O. Intellektual mulk huquqi. I.Mo'minov nomidagi Falsafa va huquq instituti. -2005.
10. I.B.Yakubova. Xalqaro intellektual mulk huquqi. O'quv Qo'llanma. -T.: TDYuU nashriyoti, 2021. -202 b.
11. **World Intellectual Property Organization (WIPO)**. (2020). "Digital Copyright: Challenges and Opportunities". WIPO Publication.
12. **O'zbekiston Respublikasida raqamli texnologiyalarni rivojlantirish va ularning huquqiy asoslari**. (2022). Tashkent: O'zbekiston Yuridik Akadeemiyasi.
13. **Zimniy, M.** (2019). "Mualliflik huquqlari: Asosiy tushunchalar va amaliy masalalar". Toshkent: O'zbekiston Huquqiy Kitobxonlik.
14. **Sullivan, J.** (2020). "Copyright Law and Digital Technology: A Global Perspective". Harvard University Press.
15. **Shuvalova, N.** (2021). "Intellectual Property in the Digital Age". Cambridge University Press.
16. **O'zbekiston Respublikasida piratlikka qarshi kurashish**. (2017). O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi.
17. **Jorik, F.** (2022). "Intellectual Property and Innovation: Balancing Protection and Public Access". Oxford University Press.
18. **World Trade Organization (WTO)**. (2020). "Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS)". WTO Publications.
19. "[Summary of the Berne Convention](#)". World Intellectual Property Organization.
20. WEX Definitions Team. "[Berne Convention](#)". Cornell Law School.

FOYDALANILGAN INTERNET SAYTLARI

1. www.lex.uz
2. <https://www.dissercat.com/>
3. <https://cyberleninka.ru/>
4. <https://ru.wikipedia.org/wiki>
5. <https://www.norma.uz/>
6. www.un.org/42docs
7. <http://www.copyright.gov/202>
8. <http://www.legislature.ru>
9. <http://www.law.uk.edu>
10. <http://www.wipo.int/>